

Patienter med Viral Hepatitis B og C

Region Syd, Midt og Nord

Årsrapport 2021-2022

Udarbejdet på baggrund af afdelingernes kvalitetssikringsdatabase

InfCare Hepatitis

Infektionsmedicinsk afdeling Q, Odense Universitetshospital

Medicinsk afdeling, Infektionsmedicinsk afsnit, Sygehus Lillebælt, Kolding

Infektionsmedicinsk afdeling Q, Skejby Sygehus

Infektionsmedicinsk Afdeling, Herning Sygehus

Medicinsk Afdeling, Afsnit for lever- og infektionssygdomme, Viborg Sygehus

Klinik for Mave- og Infektionssygdomme, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Medicinsk gastroenterologisk afdeling og infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg

Universitetshospital

Udarbejdet pr 19.12.2024

af Janne Fuglsang Hansen og Peer Brehm Christensen for InfCare Hepatitis DK styregruppen

Kontakt:

InfCare Hepatitis DK styregruppe

Peer Brehm Christensen

Professor, overlæge

Infektionsmedicinsk afdeling Q

Odense Universitets Hospital

Sdr Boulevard 29

DK 5000 Odense C

Email: peer.christensen@rsyd.dk

Indhold

Indledning	3
Hepatitis C	4
Demografi:.....	4
HCV behandling:.....	7
Hepatitis B	9
Demografi:.....	9
HBV Behandling:.....	11
Diskussion.....	13
Appendix	14

Indledning

InfCare Hepatitis Databasen (IHD) registrerer patienter med kronisk viral hepatitis, der går til kontrol ved specialafdelinger i Region Syddanmark (RS) Region Midtjylland (RM) og Region Nordjylland (RN). Databasen ejes af Region Midtjylland, der også er ansvarlig for databasens server. InfCare Hepatitis ledes af en styregruppe bestående af læger fra de deltagende centre (se appendix for medlemmer af styregruppen for deltagende afdelinger). Formandsgruppen udgøres af formand Peer Brehm Christensen, næstformand Alex Lund Laursen og sekretær Jesper Bach Hansen.

Styregruppens formål er at sikre driftsfunktion, vedligeholdelse og udvikling af IHD. InfCare Hepatitis fungerer som indtastningsplatform og kvalitetssikringsværktøj på lokalt/regionalt plan. Desuden leveres årligt data til DANHEP databasen (Den Danske database for Hepatitis B og C). IHD har siden 2016 været i drift på alle afdelinger, men dækker også historiske data tilbage til 2002. Laboratorie data importeres automatisk i RS og RM, mens dette indtil videre ikke har været muligt i RN. Herudover opdateres IHD løbende manuelt med kliniske data.

På grund af omstruktureringer af databasens ejerforhold og finansiering har det ikke været muligt at ajourføre databasens variable løbende og heller ikke muligt at udtrække automatiske årsrapporter som planlagt. Som konsekvens af dette blev det i foråret 2023 besluttet at nedlægge Infcare Hepatitis og fremover rapportere direkte til den nye landsdækkende redcap database under DANHEP.

Denne rapport er således den tredje og sidste tværregionale rapport for de 3 vstdanske regioner, (de to tidligere kom i 2016 og 2018). Rapporten er baseret på tilgængelige data fra IHD pr. 31.12.2022. Grunddata er udtrukket af programejer BCB Medical i august 2022 og suppleret med data fra den afsluttede database i november 2023.

I denne rapport beskrives populationen af patienter med kronisk viral hepatitis B og C, som var i et forløb og dermed var tilknyttet en af de ovenstående hospitalsafdelinger i 2021-2022. Patienter, der er afsluttet før 1. januar 2021 indgår ikke i rapporten. Denne rapport er i modsætning til tidligere rapporter baseret på et fuldt udtræk af den samlede database, og således mere komplet end de tidligere rapporter.

Hepatitis C

Demografi:

Fra databasens start og frem til 31. december 2022 har der i IHD været registreret 4951 patienter med kronisk hepatitis C (HCV). I rapporten indgår alene patienter med et aktivt forløb i perioden 2021-2022. Disse udgjorde ved periodens start 1629 patienter faldende til 1244 ved udgangen af 2022 svarende til et fald på 385 (23,6%). Som det fremgår af figur 1, er antallet af patienter nu det laveste i 10 år og det forventes at falde yderligere i de kommende år, efterhånden som alle helbredte patienter uden cirrose/betydende fibrose afsluttes og tilgangen af nye patienter fortsat ikke stiger.

IHD dækker Danmark vest for Storebælt og ved den sidste nationale opgørelse i forbindelse med udarbejdelse af HCV estimatet for Danmark pr 31.12.2016 var 3676 HCV patienter registreret i DANHEP på landsplan. Heraf 51% i IHD. Dette er i god overensstemmelse med den sidste nationale DANHEP rapport fra 2009, hvor afdelinger tilknyttet IHD dækkede 51,4% af alle HCV patienter i kliniske forløb. Dette svarer til, at der ud fra IHDs data i alt var 2420 patienter, der gik til kontrol for HCV i Danmark ved udgangen af 2022.

Figur 1: Tilgang, afgang og antal aktive hepatitis C patienter i IHD per kalenderår

Til forskel fra tidligere bliver nye patienter nu tilbudt behandling ved forløbsstart og da næsten alle bliver helbredt, vil patienter herefter blive afsluttet med mindre, der foreligger betydelig fibrose (som fx leverstivhed >10 kPa). Dette betyder, at det gennemsnitlige forløb nu typisk er 6-8 måneder mod tidligere flere år og de fleste patienter afsluttes 3 måneder efter endt behandling,

når helbredelse er dokumenteret (sustained virological response (SVR): negativ HCV-RNA 3 måneder efter endt behandling). Til gengæld behandles et stigende antal patienter nu i fremskudte ambulatorier og stofbehandlingscentre, og man må fremover forvente et stigende antal re-infektioner blandt de aktive stofbrugere.

Per 31.12.2022 var der i IHD registreret 1244 patienter med kronisk hepatitis C virus. Af disse var 149 (12%) ubehandlede, 59 (4,7%) i gang med behandling eller afventede SVR12, 240 (19,3%) blev fulgt efter SVR12 i 2021-22 og 796 (64%) var helbredt før 2021 og fulgt for fibrose/cirrose komplikationer eller ikke afsluttet endnu af anden årsag.

Regionerne havde en patient-tilgang på 350 (28,1%) nye patienter i perioden, men da der samtidig var en afgang på 735 (59,1%) resulterede dette i en samlet nedgang på 385 (30,1%) patienter. Køn og alders fordelingen i den samlede population er uændret fra tidligere med 66% mænd og en median alder på 53,8 år (IQR 46-63). For de 350 nyhenviste i perioden var medianalder 53 år (IQR 44-62). Fibroscannings-resultat for nyhenviste: median 7,1 kPa (IQR 5,4-11,8).

Blandt nyhenviste var der 136/350 (38,9 %) som var "late-presenters" med en initial fibroscanning ≥ 10 kPa, sammenlignet med 25,3% blandt tidligere henviste. Dette skyldes formentlig at en stor del af de tidligere henviste patienter med cirrose nu er helbredt for HCV, hvilket fører til et fald i leverstivhed. Patienter med fremskreden sygdom findes stadig overvejende blandt "babyboomer"-årgangene 1945-1965, mens meget få af de yngre årgange med HCV har betydende fibrose. Den højere fibrosegrad blandt nyhenviste afspejler dog også at den ubehandlede kohorte bliver ældre og dermed udvikler mere fibrose. Til sammenligning var nyhenviste i 2016 7 år yngre (median 47år) og kun 26% havde en initial scanning >10 kPa.

Ifølge IHD var 43 døde i perioden (1,3% per år) (2021-2022). Dette tal skal dog tages med forbehold, da nogle patienter dør efter afsluttet kontrol og dødsfald skal indføres manuelt i databasen. For 18/43 var dødsårsagen klassificeret og for 1/3 af disse var den leverrelateret. Til sammenligning er der i 2024 foretaget udtræk fra cpr registret for alle patienter registreret i IHD (som led i et nyt HCV estimat for Danmark). Her fandtes at 144 (2%) døde i 2021 og 178 (3%) i 2022. Disse tal inkluderer også dødsfald blandt afsluttede patienter og er således ikke direkte sammenlignelige med denne rapport, men peger på en betydelig underrapportering af dødsfald i IHD.

Tabel 1: Demografiske data for HCV på regionsniveau

	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland	Total
Antal tilknyttede patienter Pr. 01.01.2021	840 (51,6%)	484 (29,7%)	305 (18,7%)	1629 (100%)
Antal tilknyttede patienter Pr. 31.12.2022	567 (45,6%)	408 (32,8%)	269 (21,6%)	1244 (100%)
Nyhenviste patienter	119 (40,1%)	117 (39,4%)	61 (20,5%)	297 (100%)
Afsluttede patienter	392 (57,5%)	193 (28,3%)	97 (14,2%)	682 (100%)

HCV behandling:

Figur 2: Antal HCV patienter behandlet pr år

Figur 2 viser en svag stigning af behandlede frem til 2014. Dette skyldes formentlig, at flere afdelinger er kommet til i perioden. Fra 2014 antages data at være komplette og illustrerer den meget betydelige stigning i behandling, som er sket: først en fordobling da DAA blev tilgængelige i 2014 og herefter en firedobling da behandlingen blev givet fri til alle HCV patienter i november 2018. Fra 2020 ses atter et faldende antal behandlede, som følge af at patienter, der går til kontrol, nu praktisk taget alle er helbredt - og tilgangen af nye patienter modsvarer ikke dette. Der er i alt registreret 3571 behandlinger i IHD frem til udgangen af 2022, heraf 2335 (65,4%) siden november 2018. Hvis IHD stadig dækker halvdelen af alle behandlede i landet betyder dette, at ca. 4600 patienter er helbredt for hepatitis C i Danmark siden frigivelsen af DAA. Dette svarer til 93% af den population, der har gået i kontrol for HCV frem til afslutningen af 2022 og opfylder dermed WHO's mål om at 80% skal være behandlet.

Behandlingen for HCV har i hele perioden været fastlagt ud fra Medicinrådets behandlingsvejledning, men skiftede efter nyt udbud pr 01.05.2022. Behandlingen er fortsat genotype specifik, således at frem til 1.5.2022 skulle 75% af genotype 1 og 4 behandles med elbasvir/grasoprevir og 75% af genotype 2 og 3 med glecaprevir/piprentasvir. Fra 1.5.2022 skal 75% af genotype 1 og 4 skal behandles med ledipasvir/sofosbuvir og 75% af genotype 2 og 3 skal behandles med velpatasvir/sofosbuvir. Men som noget nyt kan pangentypisk behandling anvendes, hvis det ikke er hensigtsmæssigt at afvente genotype bestemmelse. Dette afspejler at et stigende antal behandlinger sker uden for hospitalsregi og med diagnostik ved point of care

tests (POC) og dry blood spots (DBS), som ikke tillader rutinemæssig genotypebestemmelse. Dette forhold betyder, at vi ikke som i tidligere rapporter kan belyse om klinikkerne lever op til Medicinrådets anbefalinger, da det ikke registreres, hvorfor man ikke anvender 1.valgs behandling i databasen. Som det fremgår af tabel 2 har første valgs præparatet været anvendt i 74 % (262/352) af behandlingerne sammenlignet med 86% og 77 % af behandlingerne i 2019-2020. Fra 01.05.2021 anvendtes 1.valgs præparater i 87% (90/104) af patienter med kendt genotype. Herudover er 20% (89/441) behandlet uden angivelse af genotype, en del af disse skyldes dog formentlig manglende registrering af genotype i databasen.

Tabel 2: HCV behandlinger efter genotype og præparatvalg

Behandling	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland	Total
I perioden 1/1 2021-1/5 2022				
Genotype 1+4				
Grasoprevir/Elbasvir	23 (60%)	35 (70%)	16 (64%)	74 (65%)
Andet	18 (40%)	15 (30%)	9 (36%)	40 (35%)
I alt	39 (100%)	50 (100%)	25 (100%)	114 (100%)
Genotype 2 +3:				
Glecaprevir/piprentasvir	46 (74%)	37 (76%)	15(65%)	98 (73%)
Andet	16 (26%)	12 (24%)	8 (35%)	36 (27%)
I alt	62 (100%)	49 (100%)	23 (100%)	134 (100%)
Behandling uden genotype	40	2	13	55
I perioden 1/5 2022- 31/12 2022				
Genotype 1+4				
ledipasvir/sofosbuvir	19 (86%)	21 (88%)	2 (100%)	42(88%)
Andet	3 (14%)	3 (12%)	0 (0%)	6(12%)
I alt	22 (100%)	24(100%)	2(100%)	48(100%)
Genotype 2+3				
velpatasvir/sofosbuvir	8 (73%)	37 (90%)	3 (75%)	48 (86%)
Andet	3 (27%)	4 (10%)	1(25%)	8 (14%)
I alt	11(100%)	41(100%)	4(100%)	56(100%)
Behandlinger uden genotype	23	5	6	34
Behandlede i alt	197	171	73	441

Note: 306 patienter uden rapporteret genotype, af disse er 89 behandlet

Hepatitis B

Demografi:

Pr. 31.12.2022 var 3058 patienter registreret med kronisk hepatitis B (HBV) i IHD nogensinde, hvoraf 1920 stadig var i aktivt forløb. Blandt disse var 7,7% HBeAg positive (tabel 3). Coinfektion med HDV (HDV-RNA positive) var påvist hos 3,3%. Tabellen viser testsvar i perioden 2020-2022, hvis man medtager alle tidligere tests er 1801(93,8%) af patienterne testede, men nogle patienter for mere end 20 år siden.

Tabel 3: Demografiske data for patienter med hepatitis B

	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland	Total
Antal tilknyttede patienter pr. 01.01.2021	817 (43,5%)	749 (40,0%)	311 (16,6%)	1877 (100%)
Nyhenviste patienter 01.01.2021-31.12.2022	100 (47,2%)	89 (42,0%)	23 (10,8%)	212 (100%)
Afsluttede patienter 01.01.2021-31.12.2022	80 (47,3%)	68 (40,2%)	21 (12,4%)	169 (100%)
Antal tilknyttede patienter pr. 31.12.2022	837 (43,6%)	770 (40,1%)	313 (13,3%)	1920 (100%)
HBeAg positive %	7,2%	11,7%	8%	7,7%*
HDV co-inficeret n/N(%)	14 (2,9%)	15 (3,1%)	5 (9,1%)	34 (3,3%)**

*foreligger for 775 (40,4%), **Testsvar foreligger for 1027 (53,5%)

Modsat HCV steg antallet af HBV-patienter i 2021-22 i IHD med 43 pt svarende til 1%/år. Væksten er dog aftagende sammenlignet med 2016, hvor tilvæksten var 10%/år.

Blandt 103 afsluttede hvor årsagen var angivet, var de hyppigste serokonvertering til antiHBs (26%) udeblivelse (25%) og død 21%.

Figur 3: Tilgang, afgang og antal aktive hepatitis B patienter i IHD per kalenderår

Andelen af kvinder udgjorde ved periodens udgang 53,4% af populationen og median alderen var 46år (IQR 37-55år). Mænd med HBV er mediant 2 år ældre end kvinderne i databasen. Dette er en følge af den systematiske screening for HBV og henvisning af gravide kvinder siden 2005. HBV patienter er mediant knap 10 år yngre end HCV patienterne i IHD.

Blandt nyhenviste var 48,1% kvinder og medianalderen 40 år (IQR 33-53år), 8,5% (9/106) HBeAg positive og 1,2% HDV-RNA positive. Andelen af "late-presenters" var 5,6% (10/177), defineret som fibroscanning ≥ 10 kPa på henvisnings-tidspunktet. For 35/212 (16,5%) var scanningssvar ikke registreret i IHD. Til sammenligning var 10% "late-presenters" i 2016.

Hepatitis B genotyperne forelå for 892 patienter (46,5% af populationen) og afspejler patienternes geografiske oprindelse: genotype D (Mellemøsten/Asien) var den hyppigste (43,2%) og genotype A-D udgjorde 96,6% (tabel 4).

Blandt 1820 HBV patienter med oplyst etnicitet var 24,3% fra Nordeuropa, 9,6% fra Middelhavslandene, 14,1% fra Mellemøsten, 6,3% fra Afrika syd for Sahara, 22,4% fra sydøstlige Asien, 4,1% fra Kina og 5,5% fra det øvrige Asien. Andre etniciteter 13,6%, heraf 1,8% inuitter.

Tabel 4: Fordelingen af Hepatitis B genotyper blandt patienter ultimo 2022

HBV genotype	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland	Nye pt 2021-22	I alt
A	31 (11,3%)	113 (21,1)	14 (16,9%)	23 (24,2%)	158 (17,7%)
B	49 (17,9%)	106 (19,8)	20 (24,1%)	8 (8,4%)	175 (19,6%)
C	54 (19,7%)	73 (13,6%)	17 (20,5%)	7 (7,3%)	144(16,1%)
D	131 (47,8%)	225 (42,1%)	29 (34,9%)	53 (55,8%)	385 (43,2%)
E	7 (2,6%)	18 (3,4%)	3 (3,6%)	4 (4,2%)	28 (3,1%)
G	1 (0,4%)	0	0	0	1 (0,1%)
H	1 (0,4%)	0	0	0	1 (0,1%)
I alt	274 (100%)	535(100%)	83 (100%)	95 (100%)	892(100%)

HBV Behandling:

Ved udgangen af 2022 var 386/1920 (20,1%) i antiviral behandling. Stort set alle behandles med tenofovir eller entecavir (se tabel 5).

Tabel 5: Præparatvalg ved behandling af hepatitis B patient ved udgangen af 2022

Præparat	Syddanmark	Midtjylland	Nordjylland	Total
Tenofovir disoproxil	116 (72,1%)	114 (81,4%)	38 (61,3%)	268 (69,4%)
Tenofovir alafenamid	5 (3,1%)	2 (1,2%)	0	7 (1,8%)
Entecavir	31(19,3%)	46 (28,6%)	24 (14,9%)	101 (26,2%)
Andet*	7 (4,3%)	1 (0,6%)	2 (1,2%)	10 (2,6%)
I alt	161 (100%)	140 (100%)	62 (100%)	386 (100%)

*: pegyleret interferon og lamivudin

Det er desværre ikke muligt at udtrække en opgørelse over behandlingsindikationer, da registreringen af cirrose ikke er komplet. Langt de fleste er dog startet på fibroseindikation ($\geq F2$), mens kun en lille del var sat i behandling pga. graviditet med højt HBV-DNA, hvor indikationen var at forebygge smitte fra mor til barn. Medicinrådet anbefaler, at tenofovir bruges til 90% af behandlingerne. Det ses, at ingen af regionerne lever op til dette mål. Da databasen i sin nuværende form ikke registrerer indikationer, kan forholdet ikke beskrives nærmere. Det kan dog anføres, at mange patienter er startet i behandling før den nuværende rekommandation blev indført. Desuden kan det skyldes, at efterhånden som populationen ældes, stiger andelen af patienter med nyrepåvirkning og osteoporose, hvor entecavir foretrækkes frem for tenofovir.

Desuden behandles et stigende antal patienter for at forebygge reaktivering under immundæmpende behandling og disse patienter har også hyppigere nyre påvirkning. Blandt patienter, der startede behandling i 2021-22, udgjorde tenofovir 81% (46/57) og entecavir 18%. Efter at patienterne på de to præparater udløb i 2017 er udgiften faldet til under 1/10 og der er aktuelt ikke væsentlig prisforskel på de 2 præparater.

Blandt de behandlede var 86,4% (325/376) HBV-DNA negative (<20 IU/ml) ved deres sidste prøve og for 74,1% (286/386) var ALT <øvre normalgrænse (kvinder 35U/L, mænd 50 U/L) ved sidste undersøgelse. Samlet havde 65,6% (257/386) af behandlede patienter både normal ALT og HBV-DNA <20IU/ml.

I Danmark behandles hepatitis B patienter på baggrund af fibrose (F2) eller histologisk aktivitet (A2) i Metavir score forud for behandling. I internationale guidelines (AASLD, EASL) anbefales det, at der i nogen tilfælde kan startes behandling på baggrund af HBV-DNA >2000 IU/ml niveau og ALT over øvre normalgrænse uden at der foreligger fibrose. For at belyse forskellen er de ubehandlede patienter opgjort efter ALT (øvre normalgrænse 35 IU/L for kvinder og 50IU/L for mænd) (Tabel 6). Af i alt 1677 ubehandlede manglede oplysning om en eller begge variable hos 283 (16,9 %). Kun 35 af de ubehandlede (2,1%) var HBeAg positive. Som det fremgår opfylder 6,2% (92/1480) af de ubehandlede internationale guidelines for behandling ud fra ALT og HBVDNA niveau. Disse patienter havde en median fibroskanningsværdi på 5,4kPa (IQR 4,5-6,3) ved sidste undersøgelse (n= 85/92), og var således uden betydende fibrose.

Tabel 6 Fordeling af sidste registrerede HBV DNA og ALT blandt ubehandlede HBV patienter.

HBVDNA	ALT			
	<ULN	1-2 x ULN	>2 x ULN	Total
<2.000 IU/ml	1005 (81,2%)	133 (63,9%)	17 (50%)	1155 (78%)
2000 -20.000 IU/ml	159 (12,8%)	40 (19,2%)	4 (11,8%)	203 (13,7%)
>20.000 IU/ml	74 (6%)	35 (16,8%)	13 (38,2%)	122 (8,3%)
Total	1238 (100%)	208 (100%)	34 (100%)	1480 (100%)

ULN =øvre normalgrænse for ALT (kvinder 35U/L, mænd 50U/L)

Diskussion

Dette er den 3. tværregionale rapport for de tre 3 vstdanske regioner, som er lavet på baggrund af et udtræk fra InfCare Hepatitis databasen. Der kan være regionale forskelle på, hvad der dokumenteres i databasen og hvilke variable, man vælger at bruge. Da databasen nu er lukket og overført til DANHEP databasen er dette ikke undersøgt yderligere.

HCV-patienter har væsentlig mere fremskreden sygdom end HBV-patienterne på henvisningstidspunktet. Fremover må man derfor forvente et betydeligt fald i lever relateret morbiditet og mortalitet, som følge af det store antal patienter der er blevet helbredt. Nye patienter behandles og afsluttes nu meget hurtigere end tidligere. Som følge af dette er der i perioden registreret en betydelig nedgang i det samlede antal patienter med HCV i databasen. Der var ved udgangen af 2022 kun 149 ubehandlede patienter tilbage. Disse udgjorde 12% af patienterne i aktiv kontrol. Dette repræsenterer både nyligt henviste patienter under udredning og en lille gruppe, der ikke kan eller ikke ønsker at blive behandlet. Sammenholdt med det store antal helbredte og afsluttede patienter kan man konkludere at 93,5% af hepatitis C patienter i IHD er helbredt og WHO's mål om 80% behandlede er nået.

For hepatitis B har udviklingen været mindre dramatisk. Det samlede antal patienter er stagnerende og afspejler formentlig en faldende immigration fra HBV endemiske lande, men også at prævalensen af kronisk hepatitis B i disse lande er faldende som følge af HBV børnevaccination. Hepatitis B patienter udgør nu hovedparten af patienter med kronisk hepatitis i IHD. Dette afspejler, at der for HBV endnu ikke er udviklet en behandling, der sikrer "functional cure" (tab af HBsAg i blodet). I modsætning til HCV opfylder brugen af førstevalgspræparatet tenofovir (81%) ikke Medicinrådets anbefaling (90%). Den økonomiske betydning af dette er dog ringe, og datagrundlaget har ikke givet mulighed for nøjere analyse.

Appendix

Medlemmer af styregruppen for InfCare Hepatitis Databasen:

Jesper Back Hansen, Medicinsk Gastroenterologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Birgitte Mørn, Infektionsmedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Alex Lund Laursen, Infektionsmedicinsk afdeling Q, Skejby Sygehus

Rajesh Mohey, Infektionsmedicinsk Afdeling, Herning Sygehus

Klaus Leth Mortensen , Medicinsk afdeling, Infektionsmedicinsk afsnit, Regionshospitalet Gødstrup

Lena Hagelskjær Kristensen, Medicinsk Afdeling, Afsnit for lever- og infektionssygdomme, Viborg Sygehus

Britta Tarp, Klinik for Mave- og Infektionssygdomme, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg

Birgir Thorup Røge, Medicinsk afdeling, Infektionsmedicinsk afsnit, Sygehus Lillebælt, Kolding

Janne Fuglsang Hansen, Belinda Mössner, Peer Brehm Christensen, Infektionsmedicinsk afdeling Q, Odense Universitetshospital